

LISHAYNIKLARNI O'RMON TUPROQLARINING UNUMDORLIGIDAGI
AXAMIYATI

¹M.Q.Eshmurodova ²R.S.Ozod qizi ³S.Y.Komiljon o'g'li ⁴Q.G. Rustam o'g'li

¹SamDVMCHBU q.x.f.f.d ²SamDVMCHBU talabasi ³SamDVMCHBU talabasi

⁴SamDVMCHBU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10078387>

Annotatsiya. Hozirgi kunda tuproq unumdorligini oshirish, daraxtlarni ko'paytirish, o'rmon maydonlarini kengaytirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. O'rmon tuproq unumdorligini oshiruvchi o'simliklardan biri lishaynik hisoblanadi

Kalit so'zlar: Landshaft, mikroiklim, biomassa, faktor, tundra, kaloplaka, peltigera

Annotatsiya. В настоящее время повышение плодородия почв, выращивание деревьев, расширение лесных площадей являются одной из главных задач. Лишайник – одно из растений, повышающих плодородие лесной почвы.

Ключевые слова: Ландшафт, микроклимат, биомасса, фактор, тундра, калоплака, пельтигера

Abstract. Currently, increasing soil fertility, growing trees, and expanding forest areas are one of the main tasks. Lichen is one of the plants that increases the fertility of forest soil.

Keywords: Landscape, microclimate, biomass, factor, tundra, Kaloplaka, Peltigera

O'rmon – bir-biriga va o'sish sharoitiga ta'sir etuvchi va geografik landshaft elementini hosil qiluvchi daraxtsimon o'simliklar majmuidir. O'simliklarning ko'pgina hayotiy shakllaridan iborat bo'lib, bular orasida daraxt va butalar asosiy tarkibiy qismni tashkil etib, o'tlar, butachalar, yo'sinlar, lishayniklar esa bu landshaftda ikkinchi darajali ro'l o'ynaydi. Yer yuzasining 4 milliard gektar qismini o'rmonli maydoni egallaydi. O'zbekistonda esa o'rmon tizimi 8,5 millionga tashkil etadi.[5]

O'rmonlar turli zonalarda tog' va daryo qirg'oqlarida ham tarqalgan. O'rmon landshaftining rivojlanishi tuproq, iqlim sharoiti, hayvonlar ishtiroki va ro'li, insonning bevosita aralashuvi bilan bog'liq.

Lishayniklar (lotincha: Lichenes) zamburug'lar va suvo'tlari va yoki sianobaba bakteriyalarning simbiotik majmualaridan tashkil topgan organizmlar majmuasidir. Hozirgi kunda lishayniklarning yer yuzasida 400 turkumiga mansub 26 ming turi bor. Ular jinnsiz spora hosil qilishiga ko'ra ikki sinfga xaltachalilar va bazdiyali ajratiladi.[6]

Lishayniklar turli substratlarda o'sadi va u yerlarda asta-sekin organik moddalar to'plab, yuksak o'simliklarning o'sishiga zamin yaratadi. Ular tuproq hosil qiluvchi faktor hisoblanadi, chunki uning faoliyati natijasida paydo bo'ladigan kislota har qanday toshlarni va tog' jinslarini nurashi uchun zamin yaratadi va ularning maydalanib tuproqqa aylanishiga sabab bo'ladi.

Ularning tallomi erkin, mayda, sharsimon bo'laklardan iborat bo'lib, havo quruq vaqtlarda shamol bilan uchib bir yerdan ikkinchi yerga ko'chib o'tadi va tarqaladi. Uning qalinligi ba'zi chuqur yerlarda 10-15 sm ga yetadi.

1-rasm.

O'rmon lishayniklari

Hozirgi kunda tuproq unumdorligini oshirish, daraxtlarni ko'paytirish, o'rmon maydonlarini kengaytirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. O'rmon tuproq unumdorligini oshiruvchi o'simliklardan biri lishaynik hisoblanadi, bunga misol qilib Kladoniya turkumiga kiruvchi lishayniklarni olish mumkin. Ularning tanasi ikki qismdan: birlamchi va ikkilamchi tallomdan iborat. Bu lishayniklar tundra mintaqasida kulrang tusi bilan boshqa vakillaridan ajralib turadi va bir gektar maydonda 10-15 s biomassa hosil qiladi. [1]

Lishayniklarning xarakterli vakillaridan biri Kaloplaka (*Caloplaca murorum*) dir. Uning tallomi ko'pincha sarg'ish- binafsha tusda bo'lib, xilma-xil substratlar devorlar yuzasida, daraxtlar po'stloqlarida, qoyalar, toshlar, yog'ochlarning yuzasida keng tarqalgan. Tallomi plastinka shaklida, uning chetlari yuqoriga qayrilib turadi. Yashil va kulrang plastinka yuzasida doirasimon bo'rtmalar bor. Ostki qismi biroz tukchali va noaniq yo'nalishdagi tomirlanishga ega.

2-rasm

Kaloplaka (Caloplaca murorum)

Peltigera aphthosa

Lishayniklar tabiatda katta ahamiyatga ular tuproq hosil bo'lishida shuningdek, o'rmonda yashovchi bir qancha o'simliklar bilan simbioz yashaydi. Shuningdek bu turdagi o'simliklar barchasi O'zbekistonda o'rmonlarida ham uchraydi. Bu turdagi lishayniklar tuproq unumdorligini oshirish, bug'i va kiyiklar uchun ozuqa va qimmatbaxo yem-xashak sifatida uchardi.

Ko'pchilik uchun noma'lum bo'lgan murakkab simbiotik organizmlarning o'ziga xos guruhi qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat, kimyo, farmatsevtika va parfyumeriya sanoatida qo'llaniladi; atrof-muhitning ekologik parametrlarini baholashda ushbu guruh organizmlarining biogeotsenotik ahamiyati alohida o'rin tutadi. [1]

Ularning faoliyati natijasida hosil bo'lgan har qanday toshlarni emiradi. Ya'ni, ularni ezib, tuproqqa aylanishiga olib keladi. Muayyan biogeotsenoz florasidagi lishaynilarning qiymati uning koeffitsienti bilan belgilanadi, bu ularning turlari sonining yuksak o'simlik turlari soniga nisbatini ifodalanadi. Bu koeffitsient qanchalik baland bo'lsa, ma'lum bir hududdagi lishayniklarning qiymati shunchalik katta bo'ladi.

Ishayniklarning tarqalish chegaralari bir qator sabablarga, jumladan, havoning ifloslanish darajasiga bog'liq. Shunga ko'ra, ular havo tozaligining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ularga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ifloslangan havo komponentlari: oltingugurt dioksidi (SO₂), azot oksidi, uglerod oksidi, ftor birikmalari va boshqalar kraxmalga o'xshash uglevodlar cerra ria islandica likenda to'planadi.

Ba'zi lishayniklar daraxtning qobig'ida yashaydi va u bilan oziqlanadi, lekin daraxtning tirik to'qimalariga zarar etkazmaydi. Ammo bir muncha vaqt ular daraxtlardagi yasmiq yuzasini qoplaydi, buning natijasida daraxt tanasida havo almashinuvi biroz og'irroq bo'ladi. Daraxt po'stlog'ida lishayniklarning yashashi ba'zi zararli hasharotlar uchun qulay sharoit yaratadi. Hasharotlar daraxtga va uning po'stlog'iga uya qo'yadi. Shuning uchun, daraxt tanasidan ularni olib tashlash tavsiya etiladi.

Demak, lishayniklar tabiat uchun foydali moddalar manbai bo'lib, o'rmon tuproqlarining unumdorligida, inson faoliyatida oziq-ovqat, farmatsevtika, parfyumeriya, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi va ulardan samarali foydalanish zarur.

REFERENCES

1. I.H.Hamdamiyov, E.I. Hamdamova, G.A. Suvanova, M.X.Begmatova "Botanika va o'simliklar fiziologiyasi", "Sano-standart". Toshkent-2017 yil. 368 bet.
2. G.A. Suvanova, M.Q.Eshmurodova, Q.Jo'raqulov "Botanika va o'simliklar fiziologiyasidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari", Samarqand 2022 yil.
3. I.I.V. Belolipov va boshqalar. "Botanika va o'simliklar fiziologiyasi". -T.: "Fan va texnologiya", 2018, 388 bet.
4. "Botanika. (morfologiya, anatomiya, sistematika, geobotanika)" (O'.Pratov va b.) 2010 yil
5. E.T.Berdiyev, M.X.Hakimova, G.B.Maxmudova. O'rmon dorivor o'simliklari (o'quv qo'llanma). - T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2016
6. Тубан усимликлар (М. Икромов таржимаси) Тошкент «Укитувчи» 1995 й.